

***Lejogaster metallina* (Fabricius, 1777) (Diptera: Syrphidae)
w świetle 140 lat badań dipterologów polskich i pruskich**

***Lejogaster metallina* (Fabricius, 1777) (Diptera: Syrphidae)
over 140 years of dipterological studies
of Polish and Prussian entomologists**

DOI: 10.5281/zenodo.10420459

ROBERT ŻÓRALSKI

ul. Norwida 9, 84-240 Reda, Sekcja Dipterologiczna PTE, e-mail: robert@insects.pl

ABSTRACT. *Lejogaster metallina* is a small, metallic, dark green coloured hoverfly. As a result of the analysis of organized museum and private collections in Poland, 175 individuals of this species from Poland, Estonia, Ukraine, and Bulgaria were found and summarized here. The geographical distribution of data in Poland, in the context of individual researchers, is shown on the map. Analysis of the number of individuals and locations found over the decades shows a downward trend. The species is considered endangered in Poland.

KEY WORDS: Syrphidae, Chrysogastrini, *Lejogaster metallina*, threatened species, Poland, Estonia

WSTĘP

Lejogaster metallina (Fabricius, 1777) to niewielka, metalicznie ciemnozielono ubarwiona muchówka (Ryc. 1) z rodziny bzygowatych (Syrphidae). Rodzaj *Lejogaster* według obecnego stanu wiedzy (Maibach *et al.* 1994, Speight 2014), obejmuje tylko dwa szeroko rozsiadłone w Palearktyce gatunki: *L. metallina* oraz *L. tarsata* (Megerle in Meigen, 1822). Muchówki te cechują się wyraźnym dymorfizmem płciowym. Dychoptyczne samce posiadają nieprzeciętnie duży i unikalny dla plemienia Chrysogastrini kształt czułków, a samice są wyglądem bardzo zbliżone do samic *Chrysogaster*, *Melanogaster* oraz krótkoczułkich gatunków z rodzaju

Orthonevra. Cechy kluczowe rodzaju *Lejogaster* to: silnie wystający nadustek, tarczka bez szczecin, oczy nieowłosione, żyłka M_1 na skrzydle opadająca prostopadłe do żyłki R_{4+5} (Ryc. 1b), żyłka R u podstawy skrzydła z kilkoma długimi szczecinami na wierzchniej stronie, tylne uda owłosione, lecz bez kolców (Sarhou *et al.* 2023).

Gatunki *L. metallina* i *L. tarsata* różnią się od siebie kilkoma cechami. *L. tarsata* to gatunek nieco mniejszy, u którego środkowe tarsomery wszystkich odnóży są rozjaśnione (odnóże całkowicie czarne u *L. metallina*), a postpedicel (trzeci segment czułek) na ogół po spodniej stronie rozjaśniony (czarny u *L. metallina*) i u samic znacznie bardziej wydłużony. Dodatkowo *L. tarsata* ma owłosiony tylny-wierzchni fragment tylnego anepisternum (nieowłosiony u *L. metallina*). Samce obu gatunków różnią się też kształtem hypopygium (Maibach *et al.* 1994).

Imagines *L. metallina* preferują podmokłe łąki, równiny z szuwarami i młaki, gdzie można je spotkać na kwiatkach jaskrów (*Ranunculus* sp.). Larwy rozwijają się w środowisku półwodnym i żyją wśród zanurzonych korzeni roślin i szczątków rozkładającej się roślinności, tuż pod powierzchnią płytkich wód (Speight 2014).

Autor niniejszej pracy zauważył, że w trakcie wieloletnich badań nad bzygowatymi (Diptera: Syrphidae) Polski i penetracji rozmaitych siedlisk, tylko dwukrotnie udało mu się spotkać w terenie gatunek *L. metallina* (Żóralski & Kowalczyk 2015, Żóralski & Dubiel 2020), mimo iż w dawnych opracowaniach (Bańkowska 1961, 1963, 1964, 1971, 1976, 1995, Wojtas & Soszyński 1972, Soszyński 1981) podawano że jest to gatunek „*pospolity w całej Polsce*”, „*w Polsce dość częsty na wilgotnych łąkach*”, „*polawiany w całej Polsce na łąkach*”. W tym czasie większość innych gatunków z plemienia Chrysogastrini do którego przynależy, było przez niego spotykane regularnie lub często. Obserwowana rzadkość tego gatunku, z jakiegoś powodu nie odzwierciedla dawnych ocen. W trakcie prac własnych nad rewizją spokrewnionego rodzaju *Orthonevra*, pojawiła się sposobność przeanalizowania materiału dowodowego *L. metallina* z kilku kolekcji entomologicznych. Celem niniejszej pracy jest udokumentowanie i próba oceny jak kształtowało się na przestrzeni lat obserwowane rozszedlenie i liczebność *L. metallina*.

MATERIAŁ I METODY

Zbadano okazy *Lejogaster metallina* (Ryc. 1) oraz wybrane inne (pod kątem potencjalnie błędnych oznaczeń), zbliżone do niego wyglądem gatunki bzygowatych z plemienia Chrysogastrini, obecne w uporządkowanych kolekcjach MiZ PAN w Warszawie (ex coll. Franz Sintenis, Gustav Schroeder, Otto Karl, Regina Bańkowska-Pisarska), ISEZ PAN w Krakowie (ex. coll. Ryszard Szadziewski, Bogusław Soszyński), Muzeum Górnośląskim (USMB) w Bytomiu (ex coll. Tadeusz Zatwarnicki), Łukasza Mielczarka (w tym ex coll. B. Soszyński), Pawła Trzcńskiego oraz kolekcji własnej autora (w tym ex coll. B. Soszyński, Jan K. Kowalczyk).

RYC. 1. *Lejogaster metallina* (Fabricius, 1777), samica ze słonych łąk k. miejscowości Pełczyska:
a - widok z boku, b - widok z góry. Fot. R. Kaźmierczak, 2016

FIG. 1. *Lejogaster metallina* (Fabricius, 1777), female from the saline meadows near Pełczyska (Poland):
a - lateral view, b - anterior view. Phot. R. Kaźmierczak, 2016

Dane lokalizacyjne spisano z etykiet znajdujących się pod okazami. W przypadku materiału F. Sintenisa, dane lokalizacyjne zostały uzupełnione na podstawie kart osobistego katalogu zbioru tego autora, przechowywanego w archiwum MiIZ PAN. Oznaczenia osobników objętych niniejszym badaniem zostały zweryfikowane i wobec materiałów MiIZ PAN i USMB potwierdzone podpięciem dodatkowej etykiety determinacyjnej. Okazy *L. metallina* F. Sintenisa, otrzymały też dodatkową etykietę lokalizacyjną, zawierającą kompletne dane, tj. datę i miejsce złowienia, jak w katalogu.

Do wygenerowania mapy rozszedlenia geograficznego użyto programu Mapa UTM ver. 5.1 autorstwa G. Gierlasińskiego.

WYNIKI

W uporządkowanych materiałach muzealnych oraz zbiorach prywatnych odnaleziono 175 osobników gatunku *Lejogaster metallina* z obecnych obszarów Polski, Estonii, Ukrainy i Bułgarii. Materiały poszczególnych badaczy, wraz z komentarzem, przedstawiono poniżej.

Lejogaster metallina (Fabricius, 1777)

ZBIÓR FR. SINTENISA. ESTONIA. “Dorpat” = Tartu [ME87], 29 V 1883, 1 ♂; 2 VI 1883, 1 ♂, 2 ♀♀; 2 VI 1883, 1 ♂, 1 ♀; 13 VI 1884, 1 ♂, 1 ♀; 13 VI 1884, 1 ♀; 4 VI 1885, 1 ♂; 18 VIII 1885, 1 ♂; 19 V 1886, 2 ♂♂; 22 V 1886, 2 ♂♂; 22 V 1886, 1 ♂ leg. F. Sintenis (jako *Cheilosia pubera*), det. R. Bańkowska (jako *Liogaster metallina*); 25 V 1886, 1 ♂, 1 ♀; 30 V 1886, 1 ♂; 1 VI 1886, 1 ♂, 1 ♀; 10 VI 1886, 1 ♂; 20 VI 1886, 1 ♂; 10 VIII 1886, 1 ♀. “Techelfer” = Tähtvere [ME87], 7 VI 1887, 1 ♀, det. Fr. Sintenis (jako „*Chrysogaster Macquarti*”). “Dorpat, Mühlens Garten” = Tartu [ME87], 19 V 1886, 1 ♀, det. Fr. Sintenis (jako *Orthonevra brevicornis* Lw.), det. R. Trojan, 1958 (jako *Liogaster metallina*). “Audern, Feldränder” = Audru [LE47], 12 VII 1887, 1 ♀, det. F. Sintenis (jako „*Chrysogaster Macquarti*”), det. R. Trojan, 1958 (jako *Liogaster metallina*). “Audern, Garten” = Audru [LE47], 25 VI 1891, 1 ♀, det. Fr. Sintenis (jako *Orthonevra brevicornis* Lw.), det. R. Trojan, 1958 (jako *Liogaster metallina*). “Pernau, Nido, Fluss” = Nido a. Pärnu, river [LE57]; 29 V 1903, 3 ♂♂, det. F. Sintenis (jako *Orthonevra brevicornis* Lw.), det. R. Trojan, 1958 (jako *Liogaster metallina* Lw.); 30 V 1903, 2 ♂♂, det. F. Sintenis (jako *Orthonevra brevicornis* Lw.), det. R. Trojan, 1958 (jako *Liogaster metallina* Lw.); 8 VI 1903, 1 ♀, det. F. Sintenis (jako *Orthonevra brevicornis* Lw.), det. R. Trojan, 1958 (jako *Liogaster metallina* Lw.).

Komentarz: Materiał *L. metallina* zebrany przez pruskiego entomologa Franza Sintenisa (1835-1911) znajduje się w zbiorze głównym Syrphidae w MiIZ PAN. Jest to łącznie 21 ♂♂ i 13 ♀♀ pochodzących z 3 lokalizacji geograficznych (kwadratów UTM) na terenie obecnej Estonii. Na podstawie etykiet (okazy mają podpiętą oryginalną małą kwadratową etykietę z datą, sporadycznie dodatkową małą prostokątną etykietę z numerem) i zawartości katalogu, można stwierdzić, że większość okazów była poprawnie zidentyfikowana przez Sintenisa jako *Liogaster metallina* Lw., a pojedyncze okazy błędnie jako: *Chrysogaster macquarti*, *Orthonevra brevicornis* i *Cheilosia pubera*. Wszystkie okazy mają podpiętą dodatkową etykietę techniczną

MiIZ PAN z nazwą gatunku pod którym znajdowały się w oryginalnym zbiorze, numerem tego gatunku w katalogu oraz z orientacyjną lokalizacją “Łotwa”. Oznaczenia były w trakcie studiów tego zbioru i jego komasacji do kolekcji głównej korygowane przez prof. Bańkowską-Pisarską i opatrzone jej etykietą determinacyjną. Materiał nie był dotąd publikowany.

ZBIÓR G. SCHROEDERA. POLSKA. “Stettin, Glambecksee” = jez. Głębokie k. Szczecina [VV62], 13 VII 1904, 1 ♀, det. 1910. “Stettin, Julo” = Szczecin, Leśne Wzgórza [VV72], 14 V 1906, 1 ♀, det. 1910; 19 V 1906, 1 ♂, det. 1910; 20 V 1908, 2 ♀♀ det. 1912. “Heidebrink” = Międzywodzie na wyspie Wolin [VV88], 1 VI 1906, 1 ♀, det. 1912. “Stettin, Buchh.” = Puszcza Bukowa k. Szczecina [VV71], 30 V 1908, 1 ♀, det. 1908; 30 V 1908, 1 ♀, det. 1912; 16 VI 1908, 1 ♀ leg. G. Schroeder, det. 1912; 18 VI 1910, 1 ♀, det. 1912. “Stettin, Warnow” = Warszewo k. Szczecina [VV72], 12 VI 1910, 3 ♂♂, leg. Bolow, det. 1913; 9 VIII 1910, 1 ♂, 1 ♀, det. 1912.

Komentarz: Jeśli nie podano inaczej, okazy zostały zebrane przez pruskiego entomologa Gustava Schroedera (1854-1931) i oznaczone (det.) przez niego jako *Chrysogaster metallina* Lw. Znajdują się w głównej kolekcji Syrphidae w MiIZ PAN. Schroeder zgromadził łącznie 5 ♂♂ i 10 ♀♀ z 5 stanowisk zlokalizowanych w 4 kwadratach UTM w okolicach Szczecina. Stanowiska zbioru materiału z lat 1904-06 zostały przez niego opublikowane (Schroeder 1909) bez podania dokładnych dat i później cytowane w Karl (1935), natomiast późniejsze nie były publikowane.

ZBIÓR O. KARLA. POLSKA. “Alt-Belz bei Köslin” = Stare Bielice k. Koszalina [WA70], 26 V 1912, 1 ♂. “Kl. Strellin” = Strzelinko k. Słupska [XA24], 21 VI 1912, 1 ♂. “Reitz” = Redzikowo k. Słupska [XA33], 5 VII 1912, 1 ♀; 12 VII 1912, 1 ♂. “Loitz” = Łysomice k. Słupska [XA42], 12 VII 1912, 1 ♀; 15 VI 1913, 1 ♀.

Komentarz: zgodnie z informacją na etykietach, wszystkie okazy zostały zebrane i oznaczone przez pruskiego dipterologa O. Karla jako *Liogaster metallina* Lw, a następnie opublikowane, bez podania danych szczegółowych (Karl 1935). Aktualnie są przechowywane w głównym zbiorze Syrphidae w MiIZ PAN i jest to łącznie 3 ♂♂ i 3 ♀♀ z 4 stanowisk w okolicach Słupska i Koszalina. Otto Karl (1868-1945) mieszkał w Słupsku [=Stolp im Pommern], na terenie obecnej północno-zachodniej Polski. Jako entomolog, początkowo publikował prace faunistyczne o muchówkach krótkoczułkich (Brachycera), głównie z Pomorza, a później koncentrował się na taksonomii swojej ulubionej grupy, obecnie obejmującej rodziny Muscidae, Fanniidae i Anthomyiidae (Michelsen 2013).

ZBIÓR R. BAŃKOWSKIEJ-PISARSKIEJ. BUŁGARIA. Pirin, 1000 m n.p.m. [GM02], 2 VI 1964, 1 ♀ (Bańkowska 1967). **POLSKA.** Skierniewice [DC45], 14 VI 1951, 1 ♀; 23 VI 1951, 1 ♂; V 1953, 1 ♂, 2 ♀♀. Sochaczew [DC48], 3 VIII 1955, 1 ♀ leg. A. Mońko. Krościenko distr. Nowy Targ [DV57], 12 VIII 1955, 1 ♀ leg. W. Bazyluk. Młociny [DC99], 23 V 1956, 1 ♂ leg. A. Mońko. Krzyżanowice, distr. Pińczów [DA68], wszystkie leg. Ekipa IZ PAN i det. 1958: 11 VI 1956, 2 ♂♂, 1 ♀, 14 VI 1956, 1 ♀, 19 VI 1956, 1 ♂, 29 IV 1957, 1 ♀, 17 V 1957, 1 ♀, 22 V 1958, 1 ♂, 1 ♀, 26 V 1958, 2 ♂♂, 6 ♀♀ (Bańkowska 1961). Młodzawy, olszyna, distr. Pińczów [DA68], 11 VI 1956, 1 ♀ leg. Ekipa IZ PAN, det. 1958, 18 VI 1956, 1 ♂ leg. Ekipa IZ PAN, det. 1958 (Bańkowska 1961). Pilchowice distr. Lwówek Śl.

[WS44], 21 VII 1961, 1 ♀ leg. E. Kiertych (Bańkowska 1964). Bieszczady, Dwernik [FV15], 23 V 1963, 1 ♂ (Bańkowska 1971). Bieszczady, Lutowiska, distr. Ustrzyki Dolne [FV25], 7-9 VIII 1965, 1 ♂ leg. S. Bal. (Bańkowska 1971). Bieszczady, Ustrzyki Górne [FV23], 16 V 1968, 1 ♂ leg. S. Bal; 30 VII 1969, 1 ♂, 4 ♀♀ leg. S. Bal (Bańkowska 1971). Bieszczady, Bereżki, łąka [FV24], 23 VII 1969, 1 ♀, 27 VII 1969, 2 ♀♀ (Bańkowska 1971). Bieszczady, Bukowe Berdo [FV24], 9 VIII 1969, 1 ♀ leg. S. Bal (Bańkowska 1971). Bieszczady, Cisna, dol. Roztoki [EV95], 10 VI 1970, 1 ♂ (Bańkowska 1971). Pieniny, Krościenko, młaka [DV57], 26 VI 1972, 1 ♀ (Bańkowska 1976). Puszcza Białowieska, kw. 474, przy torze [FD84], 25 V 1966, 1 ♀ leg. S. Bal (Bańkowska 1995, jako *Orthonevra plumbago* (Loew, 1840)).

Komentarz: Stworzona i uporządkowana przez prof. Reginę Bańkowską-Pisarską (1930-2017) kolekcja muchówek bzygowatych (Syrphidae) znajduje się w MiZ PAN w Warszawie. Zbiór gromadzony był i sukcesywnie opracowywany w czasie wieloletnich badań faunistycznych pracowników Instytutu Zoologii PAN prowadzonych na terenie Polski i innych krajów dawnego tzw. “bloku wschodniego” (Żóralski 2021). Jeśli nie zaznaczono inaczej, okazy *L. metallina* zostały zebrane bezpośrednio przez prof. Bańkowską-Pisarską. Materiał obejmuje 15 ♂♂ i 18 ♀♀ z 12 kwadratów UTM w Polsce oraz jednego osobnika z Bułgarii. Zgodnie z informacjami na etykietach determinacyjnych, udział w pracach terenowych mieli również współpracownicy: Agnieszka Draber-Mońko (1931-2018), Władysław Bazyluk (1910-1988) i Sabina Bal. Okazy *L. metallina* analizowane przez badaczkę do roku 1958 posiadają na etykiecie determinacyjnej nazwisko “R. Trojan”, a po roku 1961 “R. Bańkowska”, wszystkie oznaczane jako *Liogaster metallina* Lw. Dane szczegółowe okazów z Doliny Nidy (distr. Pińczów), Pienin i Bieszczadów nie były publikowane, jedynie wymieniano gatunek w kontekście faunistycznym badanego obszaru, tj. w Dolinie Nidy “pospolity” (Bańkowska 1961), w Pieninach ”dość częsty” (Bańkowska 1976), a w Bieszczadach opisano jego częstość w różnych siedliskach (Bańkowska 1971), z listą stanowisk badawczych.

ZBIÓR B. SOSZYŃSKIEGO. POLSKA. Rez. Niebieskie Źródła, distr. Tomaszów Maz. [DC30], 1 V 1968, 1 ♂; 12 V 1968, 5 ♂♂, 2 ♀♀ (Wojtas i Soszyński 1972, Soszyński 1981). Brus, dist. Łódź [CC83] (Soszyński 1981, jako “Smulsko, dol. rz. Łódki”), 12 V 1968, 1 ♂. Ustrzyki Górne, distr. Bieszczady [FV23], 17 V 1969, 3 ♀♀, coll. ISEZ PAN, 17 V 1969, 1 ♂, 18 V 1969, 1 ♀, 17 VI 1974, 1 ♀. Grzmiąca, distr. Tomaszów M. [DC30] (Soszyński 1981, jako “Grzmiąca, dol. rz. Pilicy, k. m. Smardzewice”), 9 V 1970, 2 ♀♀, coll. ISEZ PAN. Sulejów, distr. Piotrków Tr. [DB29] (Soszyński 1981, jako “Podklasztorze, dol. rz. Pilicy, gm. Sulejów, woj. piotr.”), 26 V 1970, 2 ♀♀, coll. ISEZ PAN. Tresta Rz., distr. Tomaszów M. [DC30] (Soszyński 1981, jako “Tresta Rządowa, dol. dopł. rz. Pilicy k.m. Twarda, gm. Białobrzegi, woj. piotr.”), 17 VI 1970, 1 ♀, coll. ISEZ PAN. Aleksandrów Łódzki, distr. Łódź [CC84] (Soszyński 1981, jako torf. Rąbień), 18 VI 1972, 1 ♀. Burzenin, distr. Sieradz [CC40] (Soszyński 1981, jako Izidorów, podmokła łączka u podnóża pagórka zwanego “Halawą”, 3km na wschód od m. Burzenin), 6 VII 1974, 1 ♂; 26 VI 1975, 1 ♀; 29 V 1975, 1 ♂, 1 ♀; 6 VII 1975, 1 ♀; 14 VIII 1975, 1 ♂. Rogów, distr. Brzeziny [DC24], 9 VIII 1975, 1 ♀, coll. ISEZ PAN, 9 VIII 1975, 4 ♂♂, 3 ♀♀; 14 VIII 1975, 1 ♀ (Soszyński 1981, jako Mroga, dol. rz. Mrogi k. M. Rogów; Soszyński *et al.* 2010, jako ZPK Doliny Mrogi). Puszcza Augustowska, Rubcowo [FE56], 17 VIII 1977, 1 ♀, coll. ŁM. n/rz/Jasień, distr. Łódź [CC93], 20 V 1981, 1 ♂. Inowłódz, distr. Piotrków Trybunalski [DC40], 25 VI 1983, 1 ♀. Puszcza Augustowska, Suwalski PK [FF10], 31 V 1990, 1 ♂, 1 ♀, leg. L. Krzysztofiak, coll. ŁM. Puszcza

Augustowska, Wigry, łąka [FE39], 28 V 1992, 1 ♂, coll. Ł.M. Las Łagiewnicki, dist. Łódź [CC94], 14 V 1993, 1 ♂, 1 ♀; 5 VI 1993, 1 ♀ (Soszyński *et al.* 2010). Sulejowski PK, Sulejów – kop., distr. Piotrków Tryb. [DB28], 13 V 1996, 1 ♀. Nadmorski PK, Słone Łąki k. Władysławowa [CF37], 21 VI 1997, 1 ♂, 2 ♀♀; 5 V 2000, 1 ♂. Biebrzański PN, Szostaki [EE90], 27 V 1999, 1 ♀ leg. M. Wanat. Przedbórz [DB25], 29 V 2008, 2 ♂♂, coll. Ł.M. PK Mierzei Wiślanej, Kąty Rybackie [CF82], 6 VIII 2009, 1 ♂ leg. M. Soszyński. Pełczyska, distr. Zgierz [CC76], 12 VI 2015, 1 ♂, 4 ♀♀, leg. B. Soszyński; 30 V 2016, 1 ♂, 1 ♀ (Fot. 1), leg. R. Kaźmierczak.

Komentarz. Dr Bogusław Soszyński (1947-2018), członek honorowy Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, przez ponad 50 lat prowadził badania muchówek na terenie Polski, specjalizując się w systematyce, faunistyce i zoogeografii bzygowatych (Klasa & Krzemińska 2013, Klasa 2018, Szadziewski & Żóralski 2018). W tym czasie zgromadził 26 ♂♂ i 35 ♀♀ gatunku *Lejogaster metallina* z 19 kwadratów UTM (10 x 10 km). Większość tych lokalizacji pochodzi z lat 1968-1975 z okolic Łodzi i Tomaszowa Mazowieckiego i została wymieniona w treści jego rozprawy doktorskiej dot. Syrphidae Wyżyny Łódzkiej (Soszyński 1981). W zbiorze późniejszego materiału kontrybuowali jego brat Mirosław Soszyński, Marek Wanat, Lech Krzysztofiak oraz Rafał Kaźmierczak. Jeśli nie zaznaczono inaczej, okazy zostały zebrane i oznaczone przez dra Soszyńskiego. Materiały znajdują się w zbiorach R. Żóralskiego, ISEZ PAN oraz Ł. Mielczarka.

DANE POZOSTAŁYCH BADACZY. POLSKA. Dolsk, jez. Dolskie Małe, na łące koszonej [XT46], 5 VIII 1954, 1 ♂, leg. M. Beiger, det. & coll. P. Trzciniński. Janikowo, distr. Inowrocław, słonawisko [CD05], 10 VIII 1973, 2 ♀♀, leg. R. Szadziewski, coll. ISEZ PAN (Szadziewski 1983). Inowrocław - Mątwy, solnisko [CD14], 1 VIII 1974, 1 ♂, leg. R. Szadziewski, coll. ISEZ PAN. Pełczyska koło Ozorkowa [CC76], 1 IX 1974, 3 ♀♀, leg. R. Szadziewski, coll. ISEZ PAN (Szadziewski 1983). Świętokrzyski Park Narodowy, Góra Chełmowa [EB03], 28 V 1978, 1 ♂, leg. J.K. Kowalczyk, coll. RZ (Żóralski *et al.* 2017). Sobieszów, distr. Jelenia Góra, [WS43], 31 V 1983, 1 ♀, leg. T. Zatwarnicki, coll. USMB. Kowalki k. Rypin, łąka n. Rypienicą [CD97], 28 VII 1999, 1 ♂, leg. & coll. P. Trzciniński. Przedbórz [DB25], 2 V 2007, 1 ♀, leg. & coll. Ł. Mielczarek, 5 V 2008, 1 ♀, leg. T. Osicki, coll. Ł. Mielczarek. Gdańsk-Kiełpinek [CF32], rów melioracyjny przy Dworcu PKP, 26 V 2017, 1 ♂, leg. & coll. R. Żóralski (Żóralski *et al.* 2015). Jaworzynka, trójstyk granic [CV48], 17 VIII 2020, 1 ♀, leg & coll. R. Żóralski (Żóralski & Dubiel 2020). [bez lokalizacji i daty, zbieracz nieznan], 1 ♀, ex coll. PINGW w Puławach, coll. MiIZ PAN. **UKRAINA.** Biłohorszcze [=Biłohorszcze a. Lwów] [GA12], 25 V 1943, 1 ♂, 1 ♀, [leg. Michał Kłapacz], det. R. Bańkowska, ex coll. M. Kłapacz, coll. MiIZ PAN.

DYSKUSJA

Rozmieszczenie geograficzne stanowisk *Lejogaster metallina* na obszarze Polski, na podstawie zbadanego materiału dowodowego, przedstawiono na Ryc. 2. Gatunek był na początku XIX wieku wykazany na kilku stanowiskach Pomorza Zachodniego, zarówno przez G. Schroedera (w latach 1904-12) jak i Karla (w latach 1912-13) i później tam już nie stwierdzony. Jedyne współczesne dane z Pomorza, to trzy lokalizacje na Pomorzu Gdańskim.

Dość dobrze rozpoznane było rozmieszczenie tego gatunku w centralnej Polsce, w tym na Nizinie Mazowieckiej (Bańkowska, z lat 1951-56), w Dolinie Nidy (Bańkowska, z roku 1956), na Kujawach (Szadziński, z lat 1973-74) i w okolicach Łodzi (Soszyński, głównie z lat 1968-75). Pojedyncze stanowiska zlokalizowane są w północno-wschodniej części kraju (Puszcza Augustowska i Białowieska, Dolina Biebrzy) i w pasie gór i kotlin: w Sudetach, Beskidzie Śląskim, Kotlinie Nowotarskiej oraz w Bieszczadach, gdzie był najbardziej liczny.

RYC. 2. Rozmieszczenie geograficzne stanowisk *Lejogaster metallina* na obszarze Polski, w świetle dotychczasowych badań: ▲ - G. Schroeder, z lat 1904-1912, ▲ - O. Karl, z lat 1912-13, ● - R. Bańkowska-Pisarska, z lat 1951-1970, ● - B. Soszyński, z lat 1968-2016, ■ - pozostali badacze, z lat 1954-2023

FIG. 2. Distribution of *Lejogaster metallina* in Poland: ▲ - G. Schroeder, data from 1904-1912, ▲ - O. Karl, data from 1912-13, ● - R. Bańkowska-Pisarska, data from 1951-1970, ● - B. Soszyński, data from 1968-2016, ■ - other researchers, data from 1954-2023

RYC. 3. / FIG. 3. Liczba osobników *Lejogaster metallina* w materiale poszczególnych badaczy / The number of individuals of *Lejogaster metallina* found in the material of researchers: ■ - Sintenius F., ■ - Schroeder G., ■ - Karl O., ■ - Kłapacz M., ■ - Beiger M., ■ - Bańkowska-Pisarska R., ■ - Soszyński B., ■ - Kowalczyk J.K., ■ - Szadziwski R., ■ - Zatwarnicki T., ■ - Trzciński P., ■ - Mielczarek Ł., ■ - Żóralski R.

Liczba osobników *L. metallina* w materiale poszczególnych badaczy oraz liczba stanowisk, tj. kwadratów UTM 10 x 10 km, w których zostały stwierdzone, zostały zsumowane w kolejnych dekadach i zobrazowane odpowiednio na Ryc. 3 i Ryc. 4. W okresie powojennej Polski, większość osobników i stanowisk pochodzi z lat 50-tych, 60-tych i 70-tych, z materiałów prof. Bańkowskiej-Pisarskiej oraz B. Soszyńskiego, natomiast dane historyczne (okres zaznaczony na wykresach ukośnymi szaro-białymi liniami) to materiały mniej reprezentatywne, pozyskane do MiZ PAN w wyniku reparacji terytorialnych (zbiory szczecińskie i poznańskie entomologów pruskich), bądź materiały badaczy polskich z przedwojennych kresów wschodnich Polski (zbiór Kłapacza). Należy przy tym wspomnieć, że w wyniku pożaru w Państwowym Muzeum Zoologicznym (wcześniejsza nazwa Narodowe Muzeum Przyrodnicze) w Warszawie w 1935 r. oraz skutków zniszczeń i dewastacji dokonanych w czasie drugiej wojny światowej (Iwan *et al.* 1995, Iwan *et al.* 2021), wcześniejsze polskie zbiory muchówek tam przechowywane, a więc m.in. materiały Sznabla, nie przetrwały. W ostatnich pięciu dekadach, mimo równie intensywnych badań Syrphidae kontynuowanych przez Soszyńskiego, a później niezależnie od siebie w różnych częściach Polski przez Trzcińskiego, Mielczarka i Żóralskiego, zarówno ilość osobników, jak i stanowisk *L. metallina* objawia się już jako wyraźnie niższa. Jest to sygnał spadku liczebności tego gatunku w Polsce na przestrzeni ok. 50 lat.

RYC. 4. / FIG. 4. Liczba stanowisk (kwadratów UTM 10 x 10 km) *Lejogaster metallina* na podstawie materiałów poszczególnych badaczy / The number of localities (UTM squares 10 x 10 km) with *Lejogaster metallina* found over decades by researchers: ■ - Sintenis F., ■ - Schroeder G., ■ - Karl O., ■ - Kłapacz M., ■ - Beiger M., ■ - Bańkowska-Pisarska R., ■ - Soszyński B., ■ - Kowalczyk J.K., ■ - Szadziwski R., ■ - Zatwarnicki T., ■ - Trzciniński P., ■ - Mielczarek Ł., ■ - Żóralski R.

Łączną liczbę osobników *L. metallina* w materiale oraz łączną liczbę stanowisk, tj. kwadratów UTM 10x10 w których zostały stwierdzone, zsumowane w kolejnych dekadach, zobrazowano odpowiednio na Ryc. 5 i Ryc. 6. Obie charakterystyki, zarówno rozpatrywane nominalnie (kolor niebieski), jak i obrazowane w dekadzie średnio na badacza (kolor pomarańczowy), ukazują ewidentny trend spadkowy, a gatunek uznawany dawniej za liczny i reprezentowany w materiale dowodowym w liczbie ok. 30 okazów na dekadę, spotykany jest od lat 80-tych ubiegłego wieku już tylko w liczbie (średnio) około jednego osobnika rocznie lub jeszcze rzadziej. W świetle wyników 140 lat badań, należy więc uznać ten szeroko w Europie rozsiedlony gatunek za ginący i najprawdopodobniej zagrożony wyginięciem w naszym kraju. Gatunek *L. metallina* nie był dotąd rozważany jako zagrożony w skali Polski (Palaczyk *et al.* 2002) ani Europy (Vujić *et al.* 2022).

RYC. 5. Liczba osobników *Lejogaster metallina* stwierdzonych przez dekady: ■ - sumarycznie, ■ - średnio na badacza

FIG. 5. The number of individuals of *Lejogaster metallina* found over decades: ■ - in total, ■ - per researcher (avg)

RYC. 6. Liczba stanowisk (kwadratów UTM 10 x 10 km) w których stwierdzono *Lejogaster metallina* przez dekady: ■ - sumarycznie, ■ - średnio na badacza

FIG. 6. The number of localities (UTM squares 10 x 10 km) with *Lejogaster metallina* found over decades ■ - in total, ■ - per researcher (avg)

PODZIĘKOWANIA

Autor chciałby złożyć podziękowania dla Andrzeja Palaczyka (ISEZ PAN w Krakowie), Łukasza Mielczarka, Pawła Trzcńskiego, Przemysława Dawida Szymroszczyka (MiIZ PAN w Warszawie), Dominiki Mierzwy-Szymkowiak (MiIZ PAN) oraz Wojciecha Szczepańskiego (USMB w Bytomiu) za wszelkie informacje i pomoc w dostępie do materiałów muzealnych oraz prywatnych. Podziękowania także dla kolegi Rafała Kaźmierczaka za udostępnienie zdjęć *Lejogaster metallina* do publikacji.

LITERATURA

- Bańkowska R. 1961. Studia nad muchówkami z rodziny Syrphidae (Diptera) Doliny Nidy. *Fragmenta Faunistica* **9**(13): 153-201.
- Bańkowska R. 1963. Syrphidae. Klucze do oznaczania owadów Polski **26**(3). Warszawa, ss. 236.
- Bańkowska R. 1964. Syrphidae (Diptera) Sudetów. *Fragmenta Faunistica* **11**(18): 287-318.
- Bańkowska R. 1967. Matériaux pour l'étude des Syrphides (Diptera) de Bulgarie. *Fragmenta Faunistica* **13**(21): 345-389.
- Bańkowska R. 1971. *Syrphidae (Diptera)* Bieszczadów. *Fragmenta Faunistica* **17**(17): 401-476.
- Bańkowska R. 1976. Syrphidae (Diptera) Pienin. *Fragmenta Faunistica* **21**(3): 51-94.
- Bańkowska R. 1995. Fauna Syrphidae (Diptera) Puszczy Białowieskiej. *Fragmenta Faunistica* **37**(21): 451-483.
- Iwan D., Ślipiński S.A., Winiarska G. 1995. Kolekcje entomologiczne w zbiorach Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk. *Wiadomości Entomologiczne* **14**(4): 245-250.
- Iwan D., Mierzwa-Szymkowiak D., Wawer W. 2021. Zbiory przyrodnicze Muzeum i Instytutu Zoologii PAN - świadectwo polskiego wkładu w rozwój światowych badań bioróżnorodności prowadzonych od początku XIX wieku. *Kosmos* **70**(2): 241-254.
- Karl O. 1935. Die Fliegenfauna Pommerns. Diptera, Brachycera. *Stettiner Entomologische Zeitung* **96**: 242-261.
- Klasa A. 2018. Wspomnienie o Bogusławie „Bogusiu” Soszyńskim (1947-2018). *Wiadomości Entomologiczne* **37**(3): 180-185.
- Klasa A., Krzemińska E. 2013. Bogusław Soszyński. *Polskie Pismo Entomologiczne* **82**: 233-240.
- Maibach A., Goeldlin de Tiefenau P., Speight M.C.D. 1994: Limites génériques et caractéristiques taxonomiques de plusieurs genres de la tribu des Chrysogasterini (Diptera: Syrphidae). I. Diagnoses génériques et description de Riponnensia gen. nov. *Annales de la Société Entomologique de France* **30**: 217-247.

- Michelsen V. 2013. Proposal of *Karliella* gen. n. for the Afrotropical '*Pegomya*' *sexpunctata* Karl, 1935 (Diptera: Anthomyiidae), a possible kleptoparasite of dung-breeding beetles. *African Invertebrates* **54**(2): 335-347.
- Palaczyk A., Soszyński B., Klasa A., Bystrowski C., Mikołajczyk W., Krzemiński W. 2002. Diptera Muchówki. [W:] Głowaciński Z. (red.), Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody, PAN, Kraków, pp. 38-44, 155 pp.
- Sarthou J.-P., Sarthou V., Speight M.C.D. 2023. Illustrated key to the hoverfly genera of Europe (Syrphidae and Microdontidae). DOI: 10.5281/zenodo.8248935
- Schroeder G. 1909. Beiträge zur Dipterenfauna Pommerns. *Stettiner Entomologische Zeitung* **70**: 353-367.
- Soszyński B. 1981. Geneza *Syrphidae* (Diptera) Wyżyny Łódzkiej na tle fauny Polski, z uwzględnieniem zespołów tych muchówek w badanych środowiskach. Rozprawa doktorska, I.Z.PAN, Warszawa.
- Soszyński B., Soszyńska-Maj A., Kowalczyk J.K. 2010. Bzygowate (Diptera, Syrphidae). [W:] Jaskuła R., Tończyk G. (red.): Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Mazowiecko Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Łódź. Pp. 147-158, 213 ss.
- Speight, M. C. D. 2014. Species accounts of European Syrphidae (Diptera), Syrph the Net, the database of European Syrphidae, vol. 78, 321 pp., Syrph the Net publications, Dublin.
- Szadziewski R. 1983. Flies (*Diptera*) of the saline habitats of Poland. *Polskie Pismo Entomologiczne* **53**: 31-76.
- Szadziewski R., Żóralski R. 2018. Dr Bogusław Soszyński (1947-2018). Dobry duch polskiej dipterologii. *Dipteron* **34**: 1-3.
- Vujić A., Gilbert F., Flinn G., Englefield E. *et al.* 2022. Pollinators on the edge: our European hoverflies. *The European Red List of Hoverflies*. Brussels, Belgium: European Commission.
- Wojtas F., Soszyński B. 1972. Fauna Niebieskich Źródeł - bzygowate (Syrphidae, Diptera). *Zeszyty Naukowe UŁ, Nauki Mat.-Przyrodn., Ser. II*, 46: 75-80.
- Żóralski R., Dubiel G. 2020. Nowe dane o bzygowatych (Diptera: Syrphidae) Beskidów Zachodnich. *Dipteron* **36**: 33-49.
- Żóralski R., Kowalczyk J.K. 2015. Syrphidae (Diptera) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i terenów przyległych. *Parki Narodowe i Rezerваты Przyrody* **34**(1): 25-80.
- Żóralski R., Kowalczyk J.K., Soszyński B. 2017. Syrphidae (Diptera) Świętokrzyskiego Parku Narodowego. *Dipteron* **33**: 55-76.
- Żóralski R. 2021. New records of hoverflies (Diptera, Syrphidae) from the Republic of Georgia based on materials collected by the Polish expedition in the fall of 1963. *Fragmenta Faunistica* **64**(2): 63-75.

SUMMARY

Lejogaster metallina is a small, metallic, dark green coloured hoverfly. As a result of the analysis of organized museum and private collections in Poland, in particular the collections of F. Sintenis, G. Schroeder, O. Karl, R. Bańkowska-Pisarska, and B. Soszyński, 175 individuals of this species from Poland, Estonia, Ukraine, and Bulgaria were found. The geographical distribution of data in Poland, in the context of material of individual researchers, is shown on the map. Analysis of the number of individuals and locations found over the decades shows a downward trend. The species, which was previously considered numerous and represented in the evidence in the 1950s, 1960s, and 1970s in the number of approximately 30 specimens per decade, has been encountered in Poland since the 1980s only in the number (on average) of approximately one individual per year or even less frequently, although research has been carried out not less intensively. This indicates that the species is endangered and in the process of extinction in Poland for several decades.

